

MUZIKANIN JASLARGA TALIM-TARBIYALILIGI

Askarova Ziywar Kóshkinbaevna

Ózbekstan mámleketlik kórkem óner instituti Nókis filiali docent

Saparbaev Azamat

“Qosiq hám oyin” qánigeligi studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20439047>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'рта ta'lim maktablarida musiqa o'qitish darslarining mazmuniga o'zgacha yondashilib, bolaning fanga, san'atga qiziqishini uyg'otib, uni ijrochi shaxs qilib tarbiyalash, faol tarzda bilim olishi uchun, turli metodlar qo'llanildi.

Kalit so'zlar: Falsafiy modellar, texnologiya, jarayon, musiqa, barkamol inson, tamoyil, motivatsiya, kompozitor, metod, musiqa nazariyasi.

Аннотация: В данной статье рассматривается содержание уроков музыки в средних школах с особым подходом. Применяются различные методы, направленные на развитие интереса ребенка к науке и искусству, воспитание его исполнителем и активное приобретение знаний.

Ключевые слова: Философские модели, технология, процесс, музыка, гармонично развитый человек, принцип, мотивация, композитор, метод, музыкальная теория.

Abstract: This article examines the content of music lessons in secondary schools with a special approach. Various methods are used to develop the child's interest in science and art, to educate them as performers, and to actively acquire knowledge.

Keywords: Philosophical models, technology, process, music, harmoniously developed person, principle, motivation, composer, method, music theory.

Kirisiw. Hámme pánler qatarında muzıka oqıtıwda ayırım sabaqlar balalardıń tálim alıw prosesin úyreniw tiykarında shólkemlestirilgen bolsa, basqaları sabaq beriw prosesinde payda bolatúgın mashqalardı esapqa alǵan jaǵdayda shólkemlestirilgen. Oqıtıw formalarınń túrleri haqqında bir qansha ilimpazlar tárepinen islep shıǵılǵan filosofiyalıq-modeller tiykarında shólkemlestirilgen. Oqıtıwshınıń tálim beriw modelleri tiykarında shólkemlestiriw keń kólemde ámelge asırılı basladı. Oqıwshılardıń ruwxıy bilimli, kámil insan bolıp óz jeke pikirine, kóz qaralarına iye bolǵan barkamal insanlar etip tárbiyalawda tálim-tárbiya prosessi xalqımızdıń bay milliy, mádeniy-tariyxıy dástúrleri hámde pedagogika, psixolgiyanıń sońǵı nátiyjelerine tiykarlanǵan tálim tárbiya qaǵıydalarına ámel etip sabaqtı shólkemlestiriw, sonıń nátiyjeli kórsetkishlerine itibar menen sabaq ótiw, sabaqtı nátiyjeli ámelge asırıwda kóplegen jetiskenliklerdi oqıtıwshı qánigege tiykarǵı járdem berip keledi. Oqıtıwshı bunıń ushın pedagogikanıń tiykarǵı qaǵıydaların bekkem biliwi, ullı didaktikanıń principlerine ámel etiw tiykarǵı pedagogikalıq qaǵıydalarđı suwday iship qoyıwı, óz kásibin tolıq hámde bekkem, tereń biliwi, oqıwshılardıń psixolgiyalıq ózgesheliklerin úyreniw talap etiledi. Áne solardıń hámmesi qalıplesken oqıtıwshı haqıyqıy oqıtıwshı esaplanadı.

Oqıw procesi tiykarǵı túsinikler qollanılıp olar oqıtıw, sabaq beriw, oqıw, maǵlıwmat, oqıtıw nızamlıqları, oqıtıw principleri, oqıtıw procesi túsinikleri jatadı. [B.160].

Sonday-aq, oqıtıw belgileri qaǵıydalarına tiykarlanadı. Oqıtıw barısı menen keń mánistegi sociallıq processler arasındaǵı sırtqı oqıw barısınıń ayırım bólimleri (maqset, mazmun, túr, qural, metod hám.t.b.) arasındaǵı ishki qatnasıqlardı júzege shıǵaratuǵın ulıwma baslı, zárúriy hám turaqlı tákirarlanatuǵın baylanıslarǵa oqıtıw nızamlıqları dep ataladı. Demek, usı joqarıda ayılǵan bólimlerdiń júzege shıǵıwında, sabaqtıń nátiyjeliligin asırıwda oqıtıwshı usı qaǵıydalarǵa ámel etip tuwrı paydalanıwı kerek hám zárúr.

Oqıtıwshınıń sabaqqa texnikalıq hámde metodikalıq tárepten tayar tuwrı, aqıl menen is kóriwi, oqıtıwdı jaqsılawı, jańa oqıw texnolgiyası menen qurallanıw procesi uzaq hámde

quramali, tinimsiz izleniwlerdi talap etedi. Sonday-aq muzıka páni oqıtıwshısınıń sabaq ótiw processinde muzıka janrın balalarǵa úyretiw menen birge tárbiya beriwde qolay metodlardı izlep tabıwı hám bul metodlardı jańa hám qolaylastırıwshı ómirlik tsikllardı ózǵertiw arqalı oqıtıw, tálim beriw processin jańalaydı, álbette pedagogikalıq qaǵıydalarǵa ámel etken jaǵdayda ámelge asırıladı. Sol qaǵıydalardı ózinde sińdirgen oqıtıwshı hár qanday pán muǵallımı bolıwına qaramay óz ústinde islewi, kóp metodlardı qollap kóriwi kerek. Oqıtıwshı hár bir sabaq dawamında muzıka yamasa shıǵarmanı analiz etedi, úyreniwdiń ańsat sheshimlerin oylap tabadı, bir nársege salıstıradı (salıstırıw metodu), oqıw processinde motivaciya payda etedi. Oqıtıwshı sabaqta obrazlardı salıstırıp, sóz benen muzıkanı analiz etedi. Sonday-aq, shayır hám kompozitor ómiri hám muzıka teoriyası haqqında túsiniqke bir waqıttıń ózinde iye boladı. Sabaq mazmunın balaǵa tez sińdire alıw kerek. Bunda bul shıǵarma tuwralı oqıwshı pikirlep biliwi, olardı dodalawı, uqsatıwları, salıstırıwı, sonday-aq qosıq atqarǵanda tábiylıǵın shıǵarıwı da bahalanıp barıladı. [2].

Pedagogikalıq qábiletinń sırı qollanıp atırǵan texnologiyada emes, bálki pedagog tárbiyası sıpatında, qábiletinde, oqıwshı qálbine jol taba alıwında kórinedi.

Muzıka tálimnen mámleketlik tálim standartları tiykarında tálim mazmunında oqıwshılardı bilimni, sawatlı etip tárbiyalaw, olardıń muzikalıq bilimni asırıw, muzıkanı obrazlı gewdelentirip salıstırıw, muzıkanı tariyx penen baylanıstırıw hám kóz aldına keltiriw, milliy muzıka mádeniyatınan maǵlıwmatı bolıw, kórkem hám muızkalıq qabil sıyaqlı ózgesheliklerdi rawajlandırıw sıyaqlı jaqsılaw jumısların oqıtıwshılar wazıypaları arqalı támiyinleydi. Jas áwladtı kámil insan etip qalıplestiriwde muzıka mádeniyatı nátiyjeli tásir etedi. Muzıka iskusstvosı balalardı gozzallıqqa, estetikaǵa bolǵan sezimlerdi asıradı.

Muzıka kórkem-óneri jámiyettin ruwhıy mádeniyatın qalıplestiredi, jaslardıń ideologiyalıq hám ruwhıylyq tárbiyalanıwı baǵdarınıń azıǵı bolıp xızmet etedi.

Bilim beriw adamzat tájiriyesinde toplanǵan bilimlerdin belgili táreplerin, jámiyetlik rawajlanıwdıń házirgi talaplarına say dárejede oqıwshılardıń bilim hám tárbiyaǵa iye bolıwın támiyinleytuǵın ilim, texnika, ideologiya, mádeniyat hám kórkem ónerdi ózlestiriwge qaratilǵan arnawlı shólkemlestirilgen oqıtıw hám oqıw isleri processleri esaplanadı. Oqıtıw muǵallım menen oqıwshılardıń birgeliktegi isi bolıp, eki tárepleme xarakterge iye. Oqıtıwshınıń iskerligi sebepli oqıtıw puxta oylap shıǵılǵan maqset, mazmun hám joba tiykarında alıp barılatuǵın proceske aylanıp, kútilgen nátiyjelerdi beredi.

Muzıka tárbiyalıqqa tikkeley tásir etiwshi qural bolıp qoymastan, jaslardıń házirgi dáwir progressiyalıq ideyaların estetikalıq qabil etiwini tereńlestiredi.

Shaxstın garmoniyalıq rawajlanıwında muzıka, hár jaqlama tásir etiwshi usılların payda etedi. Sonın menen birge ósip kiyatırǵan jas áwladtıń ruwhıy estetikalıq rawajlanıwınıń jańa forma hám metodlarınıń mexanizmlerin izertlew zárúrligin talap etedi.

Bul anıqlamadan kelip shıǵıp muzıka sabaǵında pedagogikalıq texnologiyalar sonday-aq, hár qıylı interaktiv metodlar járdeminde oqıwshılardıǵa bilim beriwdi jetilistiriwdiń kompleksli algoritmin islep shıǵıw máselesin aldımızǵa maqset etip qoydıq.

Orta tálim mekteplerde muzıka oqıtıw sabaqalarınıń mazmunına ózgeshe kóz-qarasta bolıp, balanıń pánge ulıwma kórkem-ónerge qızıǵıwshılıǵın payda etip, onı dóretiwshi shaxs etip tárbiyalaw hám onıń aktiv túrde bilim iyelewi ushın, hár qıylı metodlardı qollandıq. Házirgi waqıtta bilimlendiriw tarawında, ásiyese joqarı oqıw orınlarında hár bir oqıtılatuǵın dástúriy sabaqlardıń hám de sabaqlarda qollanılatuǵın hár qıylı metodlardıń texnologiyalıq kartasın islep shıǵıwdı talap etip qoymaqta.

Jańa insannıń qalıplesiwinde hám rawajlanıwında muzıka pedagogikasınıń áhmiyetli roli oǵada úlken. Ásiyese, ulıwma bilim beretuǵın mekteplerde baslawısh klasslarda muzıka sabaǵınıń oqıtıw metodikası oqıwshılardıń muzikalıq bilim iyelewi menen birge olardıń uqıplılıqların hár tárepleme joqarı dárejede rawajlandırıwın támiyinlep barıwı tiyis.

Eñ tiykarǵı jumislardıń nátiyjesi, balalardıń muzıkalıq esitiw eleslewleriniń qalıplesiwi ushın sistemalıq shınıǵıwları islep shıǵıwı hámde oqıtıw ulıwma sistemasınıń dóretiliwi bolıp sanaladı [B 142].

Balalardıń muzıkalıq tárbiyası pútkil xalıqtıń muzıkalıq mádeniyatınıń tiykarın quraydı. Kórkem-ónerden mekteptegi oqıw tárbiya jumıslarında hár qıylı texnologiyalardı paydalanıw, óz-ara baylanıslı bolǵan eki máseleni mektep oqıwshısın dóretiwshi shaxs sıpatında rawajlandırıw, onıń ruwhıy talabın qanaatlandıırıw maqsetinde kórkem óner túrleriniń biri esaplanǵan muzıka óneriniń ózine tán imkaniyatların iske qosıwǵa baǵdarlanǵan.

Búgingi kúnde oqıwshılardıń iskerligin aktivlestiriw maqsetinde bilim hám uqıpların dóretiwshilik penen ózlestiriw, sabaqlarda óz betinshe jumıslardı, oýınlardı mashqalalı jaǵdaylardı talıqlawdı, dialoglardı aktivlestiriwde unamlı emocional shárayatların jaratıp biliw ushın, metodlardıń izbe-iz qollanıw barılıwı arqalı ámlege asırıw óz áhmiyetine iye.

Aktiv hám interaktiv oqıtıw metodları, oqıw materialın ózlestiriw processinde oqıwshılardıń payda bolıwı menen belgilenedi; oqıwshılardı tek bilim berip qoymastan, olardıń qızıǵıwshılıqların hám uqıpların qalıplestiriw hám rawajlandırıw, sonday-aq óz betinshe dóretiwshilik pikir júrgiziw uqıbın támiyinlep barıw jańa dáwir talabına aylanbaqta. [4]

Zamanagóy kompyuterlik texnologiyalar tez pát penen rawajlanıwı jámiyettiń barlıq turmısına, sonıń ishinde bilimlendiriw tarawına taralǵan. Oqıw processinde pedagog penen kompyuterdiń birgeliktegi qatnasıwı bilimlendiriwdiń sapasın ádewir jaqsılaydı. Bul texnologiyaniń ámelde qollanıw barılıwı bilim beriw processin aktivlestiredi, oqıwshılardıń oqıw predmetine qızıǵıwshılıǵın payda etedi.

Dástúriy oqıtıw metodu salıstırǵanda interaktivlik metodu tiykarında oqıtılatuǵın sabaqlarda oqıwshılar oqıtıw processine aktiv aralasıw múmkinshiligine iye boladı; sorawlar beriw, oqıw materialındaǵı túsinbegen informaciyanı qolay anıqlap alıw. Multimediya texnolgiya degenimizde, apparatlıq hám programmalıq qurallarınıń óz-ara baylanısın túsinemiz bul adamǵa informaciyanı bir waqıt ishinde bir neshe seziw organları menen ózine qabıllay alıwın támiyinleydi. Informaciyalar adamǵa zamanagóy qolaylı formada beriledi audio informaciyalar (ses penen), video informaciyalar, animaciyalar (háreketler menen, multiplikaciyalar).

Paydalanǵan ádebiyatlar:

1. Azizxodjaeva N.N. “Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat”. Óquv qollanma.T.2006. 160 b.
2. Begmatov S, karimova D, 6-sinf musiqa darslik.T,-2006
3. Didaktika-1907 yil “Fan” nashriyoti. Buxoro 254 b.
4. Golish L.V.. Fayzullaeva D.M.Pedagogik texnologiyalrni loyihalashtirish va rejalashtirish.-T. 2010, 146 b.5-6 bb.
5. Karimova D. Musiqiy pedagogik mahorat asoslari. T.iqtisod moliya.2008.